

UDC: 37.018.43:004.9

RAQAMLI TA'LIMDA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK
YONDASHUVLAR UYG'UNLIGI

INTEGRATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND PEDAGOGICAL
APPROACHES IN DIGITAL EDUCATION

СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Umaraliyeva Feruza Faxriddin qizi ^[0009-0006-9413-8343]

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, tayanch doktorant

Umaraliyeva Feruza Faxriddin kizi

Uzbekistan state institute of arts and culture, basic doctoral student

Умаралиева Феруза Фахриддин кизи

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
базовый докторант

E-mail: umaraliyevaferuza2511@gmail.com; **Phone:** +998992701195

Anotatsiya. Ushbu tadqiqot elektron ta'lim sohasidagi metodologik yondashuvlar va texnologik innovatsiyalarning o'zaro bog'liqligini tahlil qiladi hamda ularning zamonaviy ta'lim tizimlariga ko'rsatadigan transformatsion ta'sirini ochib beradi. Tadqiqotda o'quv dasturlarini ishlab chiqishning yangi modellari, moslashuvchan ta'lim tizimlari, immersiv texnologiyalar va ma'lumotlarga asoslangan tahlil uslublarining o'rni keng yoritiladi. Ayniqsa, shaxsiylashtirilgan, ommaviy va inklyuziv ta'lim muhitlarini yaratishda bu yondashuvlarning ahamiyati alohida ko'rsatilgan. Tadqiqot ilg'or texnologiyalar-sun'iy intellekt (AI), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (VR) va aralash haqiqat (MR) ni pedagogik nazariyalar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarni rag'batlantirish, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ta'lim resurslariga kirish imkoniyatlarini oshirishda qanday natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, immersiv texnologiyalar, moslashuvchan o'quv tizimlari, sun'iy intellekt, o'quv tahlillari.

Abstract. This study analyzes the interconnection between methodological approaches and technological innovations in the field of e-learning and reveals their transformational impact on modern education systems. It thoroughly explores the role of new curriculum development models, adaptive learning systems, immersive technologies, and data-driven analytical methods. Special attention is given to the importance of these approaches in creating personalized, large-scale, and inclusive learning environments. The research highlights how integrating advanced technologies - artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) - with pedagogical theories can enhance student motivation, deepen knowledge acquisition, and improve access to educational resources.

Keywords: e-learning, immersive technologies, adaptive learning systems, artificial intelligence, learning analytics.

Аннотация. Данное исследование анализирует взаимосвязь методологических подходов и технологических инноваций в сфере электронного обучения, а также раскрывает их трансформационное влияние на современные образовательные системы. В работе подробно освещается роль новых моделей разработки учебных программ, адаптивных образовательных систем, иммерсивных технологий и методов анализа данных. Особое внимание уделено значению этих подходов в создании персонализированных, массовых и инклюзивных образовательных сред. Исследование демонстрирует, каких результатов можно достичь в мотивации учащихся, глубоком освоении знаний и расширении доступа к образовательным ресурсам посредством интеграции передовых технологий - искусственного интеллекта (AI), дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR) - с педагогическими теориями.

Ключевые слова: электронное обучение, иммерсивные технологии, адаптивные образовательные системы, искусственный интеллект, образовательная аналитика.

For citation: Umaralieva F.F. Integration of advanced technologies and pedagogical approaches in digital education. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 150-159. <https://doi.org/>

Kirish. Raqamli texnologiyalar sohasida yuz berayotgan jadal taraqqiyot ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib, elektron ta'limdan keng foydalanish imkonini yaratdi. Elektron ta'lim konsepsiyasi o'z ichiga moslashuvchanlik, erkin kirish imkoniyati hamda interfaollikni ta'minlaydigan turli raqamli vositalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qamrab oladi. Bu tendensiyaning shakllanishiga shaxsiylashtirilgan ta'limga bo'lgan ehtiyojning ortishi, internet tarmog'ining global miqyosda kengayishi va uzluksiz ta'limga qaratilgan xalqaro e'tibor sabab bo'ldi [1, 2].

So'nggi yillarda ilmiy hamjamiyat elektron ta'limda metodologik yondashuvlar va texnologiyalarni integratsiyalash borasida keng miqyosli tadqiqotlar olib bordi. Pedagogik nazariyalar bilan texnologik innovatsiyalarning o'zaro ta'siri, ularning uyg'unlashuvi orqali ta'lim sifati oshirilmoqda. Jumladan, konstruktivizm, behaviorizm va kognitivizm kabi asosiy ta'lim paradigmalari raqamli platformalarga moslashtirilgan ta'lim modellarining shakllanishida metodik asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt (AI), virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), aralash haqiqat (MR) hamda ta'limiy tahlil (learning analytics) texnologiyalari orqali ma'lumotlarga tayangan, immersiv va moslashuvchan o'quv muhitlarini yaratish imkoniyati kengaymoqda [3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida Oliy ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan [4]. Bir so'z bilan aytganda, oliy ta'lim tizimiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini maqsadli tadbiiq qilish, shu orqali

ta'lim sifati va samaradorligini oshirish har qachongidan ham ko'proq dolzarb bo'lib turibdi.

Mavzuga oid adbiyotlar sharhi. Hozirgi davrda an'anaviy ta'lim tizimida yuzaga kelayotgan ko'plab muammolarga yechim sifatida masofaviy ta'lim, onlayn kurslar, mobil ilovalar va elektron ta'lim resurslari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bu borada dunyo miqyosida tan olingan ayrim olimlar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu jarayonning samaradorligini ko'rsatmoqda. Jumladan, fan, ta'lim va texnologiya sohalari tarixchisi bo'lgan Djevid Franklin Nobl masofaviy ta'limning imkoniyatlari, ustunliklari hamda cheklovlarini chuqur o'rganib chiqqan [5, 6]. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot bilan ilm-fan rivojining o'zaro bog'liqligi va bu omillarning taraqqiyotdagi o'rni bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu jihatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llangan Murojaatnomasida ham ta'kidlab o'tilgan [7].

Abdukarimov va Sharipovanning olib borgan tadqiqotlarida elektron ta'lim tizimi o'quvchilarga mustaqil ta'lim olish, individual o'zlashtirish darajasiga mos kontentdan foydalanish, hamda vaqt va makon chegaralarisiz o'quv faoliyatini amalga oshirish imkonini berishi ta'kidlangan. Shu bilan birga, mualliflar elektron ta'limni joriy etishda yuzaga keladigan texnik va metodik muammolarni ham chuqur tahlil qilganlar [8].

Feruza Shermanovanning maqolasida esa raqamli texnologiyalar bilan bir qatorda sun'iy intellekt tizimlarining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi masalasi keng yoritilgan. U sun'iy intellekt asosida ishlovchi vositalarning o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida baholash, individual yondashuvni shakllantirish va adaptiv ta'limni tashkil etishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratgan [9].

Shuningdek, elektron axborot ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish zarurati va uning pedagogik mazmuni alohida e'tiborga molikdir. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarda elektron resurslar nafaqat o'quv material sifatida, balki o'quvchining universal kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi didaktik vosita sifatida ko'rilmogda.

Axmetjanov, Tojiyev va Toshevalarning darsligi bo'lajak pedagog kadrlar uchun yangi pedagogik texnologiyalarni loyihalash va qo'llash, pedagogik mahoratni shakllantirish bo'yicha amaliy va nazariy tavsiyalarni taqdim etadi. Ularning ta'kidlashicha, zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasi - pedagogik texnologiyalarning mohiyatini tushunib, uni didaktik maqsadga muvofiq holda qo'llay olishidir [10].

O'rta ta'lim tizimi kontekstida Qamarovning tadqiqoti ayniqsa ahamiyatlidir. U dars jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiyalash orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, fanlararo aloqalarni kuchaytirish va natijada dars sifati hamda samaradorligini oshirishga erishish mumkinligini asoslagan [11].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot elektron ta'lim sohasidagi muhim jihatlarni chuqur tahlil qiladi va raqamli muhitda ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan. Jumladan, o'quv dasturlarini samarali loyihalash, talabalarning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv tizimlarini ishlab chiqish,

innovatsion texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish kabi dolzarb masalalar atroflicha yoritiladi. Shuningdek, elektron ta'lim joriy etilishida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, masalan, texnik infrastrukturadagi cheklovlar, pedagogik yondashuvlarning o'zgarishi va raqamli savodxonlik darajasi past bo'lgan foydalanuvchilarning o'zlashtirish muammolari hamda bu yo'nalishdagi mavjud imkoniyatlar, xususan, ta'lim jarayonining interaktivligi, masofaviy kirish imkoniyati va o'zlashtirish darajasiga qarab shaxsiylashtirish kabi afzalliklar ko'rib chiqiladi.

1-rasmda esa aynan ushbu tadqiqotda ko'rib chiqilgan asosiy mavzular - o'quv dasturlarini loyihalash tizimlari, moslashuvchan o'quv tizimlari, texnologik yutuqlar, elektron ta'limdagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar haqida keng qamrovli ma'lumot aks ettirilgan.

1-rasm. Elektron ta'limdagi yutuqlar bo'yicha asosiy tadqiq qilingan mavzularning umumiy ko'rinishi

Tahlil va natijalar.

A. Elektron ta'limda metodologiyalar

Elektron ta'limda qo'llaniladigan metodologiyalar - bu raqamli o'quv jarayonlarini yaratish, amalga oshirish va baholashga yo'naltirilgan asosiy strategiyalardir. Ular zamonaviy pedagogik nazariyalarga asoslanadi va texnologik taraqqiyot bilan boyitilgan bo'lib, ta'lim muhitini yanada samarali, qiziqarli va moslashuvchan shaklga keltirishga xizmat qiladi. Ushbu bo'limda biz elektron

ta'limda keng qo'llanilayotgan asosiy yondashuvlarga to'xtalamiz. Jumladan, o'qitish dizayniga oid frameworklar, moslashuvchan ta'lim tizimlari, baholash metodlari hamda hamkorlikka asoslangan o'rganish usullari haqida so'z yuritiladi. Har bir yondashuv elektron ta'limning hozirgi bosqichini shakllantirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

O'qitish dizayni frameworklari. O'qitish dizayni frameworklari elektron ta'limning asosini tashkil etadi va kontent, faoliyatlar va baholarni tashkil etish uchun tizimli metodologiyalarni taqdim etadi. Ushbu frameworklar pedagogik nazariyalar va ilmiy tamoyillardan foydalangan holda qiziqarli va samarali o'rganish muhitlarini yaratadi. ADDIE modeli (tahlil, dizayn, ishlab chiqish, amalga oshirish, baholash) eng keng qo'llaniladigan yondashuvlardan biri bo'lib, kurslarni ishlab chiqish uchun tizimli va takrorlanuvchi jarayonni taklif etadi. Masalan, dasturlash asoslari kursi uchun maqsadli auditoriyani aniqlashdan boshlab, kontentni ishlab chiqish va Moodle orqali taqdim etishgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Shuningdek, Dick va Carey modeli o'quvchilar, maqsadlar va baholashni muvofiqlashtirgan holda, aralash ta'lim kurslarini tizimli tarzda loyihalashga imkon beradi. Masalan, Nyuton mexikasiga oid o'quv dasturida bosqichma-bosqich o'quv maqsadlari, baholash vositalari va interaktiv darsliklar ishlab chiqiladi. So'nggi yillarda Agile dizayn yondashuvi tezkor fikr-mulohaza va takrorlash asosida kurslarni dinamik ravishda yaratishga yordam berib kelmoqda. Kognitiv yuk nazariyasi esa kontentni soddalashtirish va multimedia vositalari yordamida o'quvchini ortiqcha charchashdan asrashga xizmat qiladi. LMS tizimlaridagi o'rganish tahlili vositalari orqali real vaqtda o'quvchilarning faolligi va natijalari kuzatilib, kurslar doimiy takomillashtiriladi. WCAG standartlari asosida ishlab chiqilgan dizaynlar nogironligi bo'lgan o'quvchilarga ham qulaylik yaratadi. Misol uchun, ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan kurslarda matn o'qish qurilmalari, audio tavsiflar va subtitrlar qo'llaniladi. Shu bilan birga, inklyuzivlikni kengaytirish yo'lida platformalararo muvofiqlik, o'qituvchilarning tayyorgarligi va texnik xarajatlar hali ham muhim muammolar bo'lib qolmoqda. Bu to'siqlarni bartaraf etish uchun siyosatchilar, dizaynerlar va texnologlar o'rtasidagi hamkorlik zarurdir.

Moslashuvchan o'quv tizimlari. Adaptiv o'rganish tizimlari shaxsiylashtirilgan ta'limni ta'minlab, foydalanuvchi ma'lumotlari asosida kontent va baholashlarni real vaqtda moslashtiradi. Knewton va Smart Sparrow kabi platformalar talabalarning bilim darajasiga qarab mos resurslar taqdim etadi. Masalan, Knewton algebra sohasidagi qiyinchiliklarni aniqlab, mos darsliklar va mashqlar taklif qiladi, Smart Sparrow esa interaktiv biologiya darslarini individual ehtiyojlarga qarab sozlaydi. Bunday tizimlar Bayes modeli va kuchaytiruvchi algoritmlar orqali o'rganish trayektoriyalarini bashorat qiladi va moslashtiradi. Bundan tashqari, ular o'quvchilarning uslub, madaniyat va ehtiyojlariga moslashib, MOOC singari ommaviy kurslarda ham sifatli ta'limni ta'minlaydi. Shu bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik shaffoflik masalalari etibor talab qiladi.

Baholash metodologiyalari. Elektron ta'limda baholash o'quvchilarning rivojlanishini real vaqtda kuzatish va ta'lim jarayonini takomillashtirish vositasidir. Formativ baholashlar individual yondashuvni ta'minlasa, avtomatlashtirilgan baholashlar NLP va sun'iy intellekt yordamida ochiq savollarga tezkor tahlil beradi.

Kompyuterlashtirilgan adaptiv testlar (CAT) esa o'quvchi javoblariga qarab savollar murakkabligini sozlab, bilim darajasini aniq o'lchash imkonini beradi.

Hamkorlik va ijtimoiy o'rganish yondashuvlari. Elektron ta'limda hamkorlik asosida o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Moodle, Canvas kabi platformalardagi forumlar va guruh loyihalari talabalar o'rtasida fikr almashish, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Miro va Google Workspace orqali sinxron bo'lmagan hamkorlik, Zoom orqali esa virtual muhokamalar tashkil etiladi. Shuningdek, tengdoshlar bir birini baholashi chuqur o'rganish va tahliliy fikrlashni rag'batlantiradi.

B. Elektron ta'limdagi texnologiyalar

Texnologik yangiliklar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirdi, kirish imkoniyatini, jalb qilishni va shaxsiylashtirishni yaxshilaydigan vositalar va platformalarni taqdim etdi. Zamonaviy elektron ta'lim tizimlariga asos bo'lgan asosiy texnologiyalar LMS lardan boshlab, VR va AI quvvatiga ega vositalargacha bo'lgan ushbu texnologiyalar an'anaviy ta'limdagi muammolarga yechim topdi va innovatsion ta'lim tajribalariga yangi yo'llar ochdi. 1- jadvalda elektron ta'limdagi texnologiyalarning, jumladan LMSlar, immersiv texnologiyalar, AI, katta ma'lumotlar va gamifikatsiya vositalarining batafsil tasnifini taqdim etadi. Jadval ularning asosiy qo'llanilishi, afzalliklari va cheklovlarini ta'kidlaydi, bu elektron ta'limdagi hissalarini tizimli ko'rishda taqdim etishda yordam beradi.

C. Elektron ta'limdagi muammolar va cheklovlar

Elektron ta'lim imkoniyatlari keng bo'lsa-da, texnologik, pedagogik va ijtimoiy jihatlariga oid bir qator muammolar uning keng tarqalishini va samaradorligini cheklaydi. Bu muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli yechimlar zarur. Ushbu bo'limda asosiy to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Kirish imkoniyati va raqamli bo'shliq. Raqamli bo'shliq elektron ta'limdagi eng muhim muammolardan biridir, ayniqsa kam resursli hududlarda. Ishonchli internet, arzon qurilmalar va yaxshi infratuzilmaning yetishmasligi onlayn ta'limga kirishni qiyinlashtiradi. Bu muammo uch darajada namoyon bo'ladi:

birinchisi - raqamli infratuzilmaga kirish imkonining farqlanishi (internet, qurilma va elektr yetishmovchiligi);

ikkinchisi-raqamli savodxonlik va texnik ko'nikmalar yetishmasligi, uchinchisi esa-texnologiyadan maqsadli foydalanishdagi farqlar (masalan, kasbiy yoki ta'limiy muvaffaqiyatga erishish).

Til to'siqlari va madaniyatga mos kelmaydigan ta'lim resurslari bu farqlarni kuchaytiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun infratuzilmani yaxshilash (masalan, arzon sun'iy yo'ldoshdan foydalanish - Starlink kabi), raqamli savodxonlik dasturlarini yaratish va sifatli, madaniy mos ta'lim resurslarini taqdim etish zarur [12].

Tadqiqotlarga ko'ra, dunyo aholining uchdan bir qismi hali ham internetga ulanmagan [13]. Ayniqsa, keksa va kam ta'minlangan o'quvchilar texnologiyadan foydalanishda qiynaladi va ularni qo'llab-quvvatlash uchun katta investitsiya hamda uzoq muddatli dasturlar talab etiladi.

1-jadval

Elektron ta'lim texnologiyalarining solishtirma tavsifi

Texnologiya	Xususiyatlari	Afzalliklari	Cheklovlar
Adaptiv o'rganish	ML algoritmlaridan (masalan, kuchaytiruvchi o'rganish) foydalanib, ta'limni shaxsiylashtiradi	Shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribalari; jalb qilish va ma'lumotlarni saqlash darajasining oshishi.	Yuqori darajadagi hisoblash quvvatini talab qiladi; katta ma'lumotlar bazalariga tayanish; o'quvchilar ma'lumotlari bilan bog'liq xavfsizlik muammolari.
AI va elektron ta'lim	Chatbotlar uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP); o'quvchining natijalarini oldindan tahlil qilish; o'quvchiga moslashtirilgan ta'lim mazmunini avtomatik yaratish.	Raqamli ta'limda o'quvchilarni real vaqt rejimida qo'llab-quvvatlash, o'qishda qiyinchilikka duch kelayotganlarga erta yordam ko'rsatish va ta'lim mazmunini ko'plab o'quvchilarga bir vaqtning o'zida yetkazish imkoniyati mavjud.	Bu tizim katta hajmdagi kompyuter quvvatini talab qiladi; sun'iy intellekt modellari ayrim hollarda noto'g'ri yoki og'ma qarorlar qabul qilishi mumkin; qarorlar qanday qabul qilinayotganini to'liq tushunish har doim ham oson emas.
Virtual realty	O'quvchilarni jalb etuvchi 3D simulyatsiyalar, fazodagi harakatni aniqlovchi texnologiyalar va Oculus Rift kabi VR ko'zoynaklari orqali ta'limni yanada real va interaktiv qilish imkoniyati.	Haqiqiy hayotga yaqin amaliy mashg'ulotlar; o'quvchining dars jarayonidagi ishtirokini kuchaytiradi; ayniqsa tibbiyot kabi sohalarida tajribaga asoslangan ta'limni qo'llab-quvvatlaydi.	Uskunalar (texnik jihozlar) narxining yuqoriligi; kuchli hisoblash tizimlarini talab qilishi; kam resursli hududlarda foydalanish imkoniyatining cheklanganligi.
Kengaytirilgan realty	ARCore/ARKit va xususiyat aniqlash algoritmlaridan (masalan, ORB, SIFT) foydalanib, haqiqiy dunyo muhitlariga interaktiv raqamli obyektlarni qo'shadi.	Abstrakt tushunchalar va haqiqiy dunyo ilovalari orasidagi bo'shliqni kamaytiradi; faol o'rganishni rag'batlantiradi; murakkab ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda samarali.	Mos keladigan qurilmalarga ehtiyoj; fazoviy aniqlik bilan bog'liq texnik muammolar; kontent yaratuvchilar uchun o'zlashtirish jarayoni murakkab bo'lishi mumkin.
Katta ma'lumotlar va o'quv tahlili	Apache Hadoop va Spark kabi taqsimlangan (distributed) texnologik platformalar yordamida o'quvchilarga oid ma'lumotlar qayta ishlanadi va o'qituvchilar uchun foydali tahliliy ma'lumotlar shakllantiriladi.	Ta'lim dizaynini yaxshilaydi; shaxsiylashtirilgan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydi; ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.	Murakkab texnik joriy etish jarayoniga ega; katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun maxsus bilim va ko'nikmalar talab etiladi; ma'lumotlar xavfsizligi va ularning axloqiy jihatdan to'g'ri foydalanilishi bilan bog'liq xavotirlar mavjud..
Gamifikatsiya vositalari	O'quvchilarni motivatsiya qilish uchun reyting jadvallari, nishonlar va ball tizimlari kabi o'yin elementlarini qo'llaydi.	Faol ishtirokni rag'batlantiradi; raqobat va hamkorlikni rivojlantiradi; o'quvchilar jalb qilish darajasini yaxshilaydi.	Haddan tashqari foydalanish o'rganish maqsadlaridan chalg'itishi mumkin; barcha o'quvchilar gamifikatsiya bilan motivatsiya qilinmaydi; LMS platformalari bilan integratsiya talab qilinadi.

Shu bilan birga, hukumatlar va tashkilotlar past-bandli o'rganish tizimlari va oflayn platformalar kabi innovatsion texnologiyalar orqali raqamli bo'shliqni kamaytirishga harakat qilmoqda, lekin bu jarayon adolatli va hammani qamrab oluvchi siyosat bilan birga olib borilishi kerak.

Masshtablash va shaxsiylashtirish. Elektron ta'limda ko'plab o'quvchilarga bir vaqtning o'zida yetib borish (masshtablash) va har bir o'quvchiga individual yondashish (shaxsiylashtirish) muhim metodologik muammodir. MOOCs va Coursera kabi platformalar ko'plab o'quvchilarga xizmat qilsa-da, ko'pincha individual ehtiyojlarga yetarlicha javob bera olmaydi. Coursera o'quvchilarning test natijalari va faoliyatiga qarab kurs mazmunini moslashtiradi, masalan, Python dasturlashni o'rganayotganlar uchun qo'shimcha mashqlar beradi, ilg'or o'quvchilarga esa murakkab mavzularni taklif qiladi. Smart Sparrow platformasi ham STEM ta'limida shunga o'xshash yondashuvni qo'llaydi [14]. Sun'iy intellekt asosidagi moslashtirilgan tizimlar individual o'rganishni yaxshilashi mumkin, biroq ularning ishlashi uchun kuchli texnologik infratuzilma va ko'p ma'lumot talab etiladi, bu esa cheklangan hududlarda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli, olimlar inson va AI imkoniyatlarini birlashtirgan gibrid modellarni va resurs kam bo'lgan muhitlar uchun yengil algoritmlarni ishlab chiqishni taklif etmoqda [15].

Ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi. Elektron ta'lim tizimlarida katta miqdorda o'quvchi ma'lumotlari to'planadi. Bu ma'lumotlar shaxsiylashtirish uchun zarur bo'lsa-da, ma'lumotlar buzilishi xavfini oshiradi. Masalan, Edmodo platformasidagi ma'lumotlar buzilishi millionlab foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini ochib qo'ydi [16]. Markazlashgan ma'lumotlar saqlash tizimlarining zaifligi va eskirgan maxfiylik siyosatlari o'quvchilarning ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli, maxfiylikni himoya qiluvchi dizayn tamoyillariga, GDPR (General Data Protection Regulation) kabi qat'iy tartibotlarga rioya qilish va shifrlash, anonimlashtirish, federativ o'rganish kabi texnologiyalarni joriy qilish zarur. Tushuntiriladigan AI tizimlari esa shaffoflik va hisobdorlikni oshiradi.

Texnologiyani qabul qilishdagi qarshilik. Elektron ta'limga o'tishda o'qituvchilar, ta'lim muassasalari va o'quvchilar tomonidan qarshilik ko'rsatish holatlari uchraydi. O'qituvchilar uchun yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va raqamli o'quv dasturlarini qayta loyihalash qiyinchilik tug'diradi. Ta'lim muassasalari esa infratuzilma va professional rivojlanish uchun yetarli mablag' ajrata olmaslik, shuningdek an'anaviy ta'limga bo'lgan qattiq bog'liqlik sababli raqamli o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatadi. O'quvchilarda esa onlayn ta'limga nisbatan ishonchsizlik, texnik qiyinchiliklar va ijtimoiy izolyatsiya hissi paydo bo'ladi.

D. Imkoniyatlar va kelajak

Elektron ta'limning kelajak rivoji zamonaviy texnologiyalarni, masalan, blockchain, IoT (Internet of Things) va 5G ni o'qitish tizimiga integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Blockchain ta'lim yutuqlarini xavfsiz va ishonchli tasdiqlash imkonini beradi, IoT esa aqlli sinfxonalar orqali o'quvchilarning ishtirokini real vaqtda tahlil qiladi, 5G esa tezkor va uzluksiz virtual va kengaytirilgan reallik ta'limini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida moslashtirilgan va shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari har bir o'quvchi uchun alohida o'quv yo'llarini

yaratmoqda. Raqamli ta'limda tenglik va barqarorlik uchun arzon oflayn platformalar, yashil texnologiyalar va ochiq o'quv resurslari zarur. VR va AR texnologiyalari esa nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan bog'lashda samarali vosita bo'lmoqda. Yangi strategiyalar raqamli savodxonlikni oshirish, maxfiylikni himoya qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va turli sohalar hamkorligini kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot elektron ta'limda metodologik va texnologik yutuqlarning o'zaro bog'liqligini tahlil qilib, zamonaviy ta'limni rivojlantirishdagi rolini ko'rsatadi. Shuningdek adaptiv o'rganish tizimlari, sun'iy intellekt (AI), virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari elektron ta'limda shaxsiylashtirish va jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot raqamli bo'shliq, raqamli savodxonlik va texnologiyadan samarali foydalanishdagi farqlarni bartaraf etish zarurligini, shuningdek, Edmodo kabi holatlar orqali ma'lumotlar xavfsizligini mustahkamlash uchun blockchain va shifrlash texnologiyalarini joriy qilish kerakligini ko'rsatadi. Barqarorlik masalasiga kelganda, yashil texnologiyalar va energiya tejaydigan serverlarni elektron ta'lim tizimlariga integratsiya qilish taklif etiladi. Umuman olganda, tadqiqot elektron ta'limni rivojlantirish uchun kuchli pedagogik asoslar va ilg'or texnologiyalarni uyg'unlashtirish, raqamli tengsizlik va xavfsizlik muammolarini hal etish, hamda uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash zarurligini asoslaydi. Texnologiyani qabul qilishga qarshilikni kamaytirish uchun o'qituvchilarga uzluksiz professional rivojlanish imkoniyatlarini yaratish, foydalanuvchi tajribasini ustuvor qilgan platformalarni loyihalash va ijtimoiy hamkorlik elementlarini integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Klašnja-Mili'cevi'c, A., Ivanovi'c, M. (2021). E-learning personalization systems and sustainable education. *Sustainability*, 13, 6713.
2. García-Martínez J.A., Rosa-Napal F.C., Romero-Tabeyo I., López-Calvo S., Fuentes-Abeledo E.J. (2020). Digital tools and personal learning environments: An analysis in higher education. *Sustainability*, 12, 8180.
3. Al-Ansi A.M., Jaboob M., Garad A., Al-Ansi A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Soc. Sci. Humanit. Open*, 8, 100532.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni
5. David F. Noble. (1977). *America by design: Science, technology, and the growth of Corporate Capitalism*. New York, Knopf, ISBN 978-0-394-49983-3, LCCN 76047928.
6. David F. Noble. (2001). *Digital diploma mills: The automation of higher education*. New York, Monthly Review Press, ISBN 978-1-58367-061-3, LCCN 2001057931.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 24.01.2020 yil. <https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliy-25-01-2020>
8. Abdulkarimov A., Sharipova K. (2024) Elektron ta’lim: yangi pedagogik texnologiya//Информатика и инженерные технологии. № 1(2). B. 242-246. <https://inlibrary.uz/index.php/computer-engineering/article/view/25112>
9. Shermanova F. (2024) Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt//Modern science and research. № 3(1). B. 1-6. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28132>
10. Axmetjanov M.M., Tojiyev M., Tosheva G.D. (2018) Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahurat. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, 250 b.
11. Qamarov M.S. (2023) Raqamli texnologiyalarini o‘rta ta’lim tizimidagi rivojlanishi va yangi texnologiyalarni dars jarayonlari bilan integratsiyalashuvi // Science and education scientific journal. Volume 4 Issue 5. May. pp. 1169- 1176.
12. Adam I.O., Dzang Alhassan M. (2021). Bridging the global digital divide through digital inclusion: The role of ICT access and ICT use. Transform. Gov. People Process. Policy, 15, 580-596.
13. Oluyinka S., Endozo A.N. (2019). Barriers to e-learning in developing countries: A comparative study. J. Theor. Appl. Inf. Technol. № 97, 2606-2618
14. Imran M., Almusharraf N.; Ahmed S., Mansoor M.I. (2024). Personalization of E-Learning: Future Trends, Opportunities and Challenges. Int. J. Interact. Mob. Technol, 18, 4.
15. Sutarman A., Williams J., Wilson D., Ismail F.B. (2024). A Model-Driven Approach to Developing Scalable Educational Software for Adaptive Learning Environments. Int. Trans. Educ. Technol. (ITEE) 3, 9-16.
16. Husain T., Budiyantera A. (2020) Analysis of control security and privacy based on E-Learning users. SAR J. 3, 51-58